

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARI DIREKTORLARNI BOSHQARUV KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISH

Odilova Shaxnoza Shokirjonovna

Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani 9-maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14281659>

Annotatsiya. Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktorlarining boshqaruv kompetensiyalarining zamonaviy talablari keltirilgan. boshqaruv kompetensiyalarni rivojlantirishda belgilangan ta'lim maqsadlari va vazifalarni professional darajada bajarilishiga malaka oshirish tizimida ishlovchi andragogik yondashuvlari ochib berilgan.

Kalit so'zlar: rahbar kadr, boshqaruv kompetensiya, texnologik yondashuv, pedagogik fakt.

Mamlakatimiz maktabgacha ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlarning amaliyotga muvaffaqiyatli tatbiq etilishida, maktabgacha ta'lim tizimi rahbar kadrlarini malakasini oshirish tizimida kompetensiyaviy yondashuvni ta'minlash muhim o'rin egallaydi. Tinglovchilarni boshqaruv kompetensiyalarni rivojlantirishda belgilangan ta'lim maqsadlari va vazifalarni professional darajada bajarilishiga malaka oshirish tizimida ishlovchi andragog xodimlar ma'suldirlar.

Ehtiyojlar va motivlar tizimi ko'p jihatdan inson faoliyatining yo'nalishi va darajasini emas, balki shaxsining o'ziga xosligini ham belgilaydi. Ehtiyojlar va motivlar ierarxiyasini tashkil qiladi, bu butun shaxsni uning faoliyatining barcha sohalarida tavsiflaydi, odamni muammolarni qo'yishga undaydi, ularni hal qilish uchun sa'y-harakatlarni jamlaydi. Mutaxassisning kasbiy motivatsiyasi maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktorlari va mutaxassislarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish institutidagi ta'lim jarayoni shaxsiy va kasbiy ahamiyatga ega muammolarni hal qilish imkoniyatlari va usullarini o'z ichiga olgan bo'lsagina yuzaga keladi.

Bugungi kunda xorijiy tajribalarni o'rganish asosida malaka oshirishning bevosita va bilvosita shakllarini o'zaro bir-birini to'ldirish tamoyillari asosida amaliyotga joriy etish, maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruv xodimlarining malaka oshirish o'quv jarayonlarini yuqori ilmiy-uslubiy darajada tashkil etish va ularning mustaqil o'zini o'zi shaxsiy va kasbiy rivojlantirish motivlarini rag'batlantirish asosida kasbiy mahoratni rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shuningdek:

-malaka oshirishning bilvosita shakllarini va boshqaruv kadrlarning ilmiy va ilmiy-pedagogik faoliyati natijalarini inobatga oladigan muqobil shakllarini amaliyotga keng joriy etish;

-butun jahon Internet axborot tarmog'i, multimedia tizimlari va masofadan o'qitish usullaridan foydalangan holda, ilg'or pedagogika, axborot-kommunikatsiya va innovatsion texnologiyalarni malaka oshirish jarayoniga faol tatbiq etish;

-boshqaruv kadrlarning kasbiy faoliyat natijalarini baholashga qaratilgan o'quv-metodik, ilmiy-tadqiqot va ijodiy ish materiallarni qamrab oluvchi elektron resurslar va raqamli platformalarni joriy etish masalalari yanada dolzarblashmoqda.

Ta'limda texnologik yondashuv, pedagogik faktlar, hodisalar, qonuniyatlar va ularning o'zaro bog'liqligi va o'zaro ta'sirini o'rganishni o'z ichiga oladi, bu Maktabgacha ta'lim

tashkiloti rahbarlarining kasbiy ko‘nikmalarni samarali o‘zlashtirishi, uning didaktik tayyorgarligini oshirish uchun sharoit yaratadi. Malaka oshirish davrida ta’lim jarayonini boshqarishni tizimli tashkil etish ta’minlanadi. Shu munosabat bilan, bunday tashkilotning asosiy xususiyatlarini ajratib ko‘rsatish tavsiya etiladi, bunda o‘qituvchining shaxsi yetakchi element sifatida ishlaydi.

Shu bilan birga, uning tinglovchiga, o‘ziga nisbatan pozitsiyasi o‘zgaradi. O‘qituvchi shaxsga yo‘naltirilgan yondashuv nuqtayi nazaridan, nafaqat ma’lumot tashuvchisi, me’yor va an’analarning saqlovchisi, balki tinglovchi, Maktabgacha ta’lim tashkiloti rahbarining boshqaruv kompetentligini rivojlantirishda yordamchi sifatida ham ishlaydi. Tinglovchining bilish faoliyatini nazorat qilish xarakteri o‘zgarimoqda. Avtoritar hokimiyat mavqei, kattalar va kuchlilarning huquqi yo‘qolib, ta’lim muassasasini rivojlantirish loyihasini yaratish orqali birgalikdagi faoliyat natijasida demokratik o‘zaro hamkorlik, sheriklik, yordam, tashabbuskorlik pozitsiyasi kutilmoqda. Bunday holda, tinglovchining pozitsiyasi ham o‘zgaradi, bu o‘zlashtirish natijasidan, jarayonning o‘zidan o‘qituvchi va uning hamkasblari bilan faol muloqotga yo‘naltiriladi.

Ikkinchi muhim xususiyat - universitetda o‘zlashtirilgan bilimlar vazifasining o‘zgarishi va ularni o‘zlashtirish jarayonini tashkil etish usullari. O‘zlashtirish jarayoni muntazam, o‘rganish, aniqlashtirish va takrorlashni to‘xtatadi va samarali ijodiy jarayon sifatida tinglovchining izlanish kabi aqliy faoliyatining turli shakllarida tashkil etiladi.

Shunday qilib, an’anaviy tizimda o‘qitish mazmuni ko‘pincha tinglovchi harakat qilishi kerak bo‘lgan kasbiy vaziyatdan ajralib turadigan, rasmiylashtirilgan bilimlar tizimining tayyor shaklida taqdim etiladi. Qoidaga ko‘ra, bu qonunlar, nazariyalar, qoidalarning ma’lum bir to‘plami bo‘lib, ular ta’lim jarayoni bo‘yicha tegishli ilmiy bilimlarning proyeksiyasi bo‘lib, ular real hayotdan alohida misollar bilan tasvirlanadi. Fan modelining ta’lim mazmuni kasbiy vazifalar kontekstida obyektlar o‘rtasidagi munosabatlarni aks ettirishga qaratilmaydi. Tinglovchi doimiy ravishda sun’iy (shakl va mazmunan) ta’lim muhitida bo‘ladi va o‘rganish jarayonida o‘z kasbiy ta’lim yo‘nalishini qurish imkoniyatidan mahrum bo‘ladi.

Maktabgacha ta’lim tashkilotlari rahbarlari malakasini oshirish jarayonining yuqoridagi ustuvor vazifasidan “menejment texnologlari”ni tayyorlash yaqqol ko‘zga tashlanadi, bu esa boshqaruv kompetensiyasini rivojlantirish va kasbiy faoliyatni takomillashtirishni ta’minlaydi, bu mutaxassislarda quyidagilarni rivojlanishni o‘z ichiga oladi:

- maktabgacha ta’lim tashkilotida boshqaruvning yangi uslubi va ta’lim jarayonini tashkil etishning yangi uslublari;

- analitik va ayni paytda loyihalash-konstruktiv fikrlash, bu barcha dinamika o‘zgaruvchilarini strategik rejalashtirishni amalga oshirishga yordam beradi;

- kommunikativ va intellektual faoliyatning dialogik uslubi, ta’lim va kasbiy vaziyatning barcha tarkibiy qismlarining ishlashi va o‘zaro bog‘liqligini ta’minlaydigan loyihalar va dasturlarni birgalikda qurishga qaratilgan ijtimoiy va shaxslararo o‘zaro munosabatlar usullari.

Ta’limning fan tizimidan texnologik tizimiga o‘tishida ta’lim tizimini modernizatsiyalashning zamonaviy sharoitida mutaxassislarni tayyorlashning yangi sifatiga erishish mumkin, bu birinchi navbatda mutaxassislar uchun muassasani rivojlantirish modelini batafsil ishlab chiqish va amalga oshirish orqali o‘z kasbiy manfaatlarini ro‘yobga chiqarish va yaratgan ishlari uchun shaxsiy javobgarlik imkoniyatni ta’minlaydigan kasbiy yo‘naltirilgan yondashuv bilan tavsiflanadi. Bu holda ta’lim jarayonida ta’lim oluvchilarning kasbiy faoliyati birinchi o‘ringa chiqadi.

Maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbarini tayyorlash uchun, bizning fikrimizcha, bu yondashuv eng samarali hisoblanadi, chunki modelni ishlab chiqish jarayonida tinglovchilar maqsad, vazifalar, obyekt, amalga oshirish usullari va uning natijasi bilan bog'liq bo'lgan rahbar ishining barcha xususiyatlarini tushunadilar.

Shaxsiy muammoga yo'naltirilgan vaziyat yaratiladi, bunda loyiha orqali tinglovchilarning shaxsiy vazifalari aktualashtiriladi, qadriyatlarini tanlash, tanqidiy idrok etish, ijodiy muammolarni hal qilishni aks ettirish va hokazolarni amalga oshirishda tajriba to'planadi. Bu ma'lum bir kasbiy vaziyatga o'z munosabatini bildirish, uning ma'nosini aniqlashda yuz beradi. Aynan shu holatda o'qituvchi mazmunli izlanish jarayoniga aralashish, tinglovchilarning o'zi o'zini kasbiy rivojlantirish, mutaxassisning kasbiy kompetentligi va madaniyatini shakllantirishda yordam berish uchun nozik imkoniyatga ega.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari rahbarlarini boshqaruv kompetensiyasini rivojlantirishda texnologik yondashuvning mohiyati quyidagilardan iborat:

- qo'yilgan didaktik maqsadlarga erishish sifatini obyektiv nazorat qilish imkoniyatini ta'minlaydigan maxsus tashkil etilgan maqsadlarni belgilash;

- ta'lim texnologiyasining tarkibiy va mazmuniy yaxlitligida, ya'ni boshqalarga tegmasdan, uning tarkibiy qismlaridan biriga o'zgartirishlar kiritishga yo'l qo'yilmasligida;

- ta'lim texnologiyasining barcha elementlarining aniq va qonuniy bog'lanishi bilan belgilanadigan maqbul metodlar, shakllar va vositalarni tanlashda (ushbu loyihani keyinchalik amaliyotda takrorlash imkoniyati bilan muassasani rivojlantirish dasturini ishlab chiqishda);

- ta'lim jarayonini o'z vaqtida va tezda moslashtirish imkonini beruvchi tezkor fikr-mulohazalarning mavjudligida.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Grosheva I.V., Yevstafeva L.G., Maxmudova D.T., Nabixanova Sh.B., Pak S.V., Nazarova V.A., Isxakova M.R., Abdunazarova N.F. "Ilk qadam" davlat o'quv dasturi (takomillashtirilgan ikkinchi nashr) – T.:2022
2. Qodirova F., Toshpo'latova Sh., Karimova N., A'zamova M. "Maktabgacha pedagogikasi" Darslik. Toshkent: Tafakkur nashriyoti, 2019. – 688 b.
3. F.R. Valiyeva Maktabgacha ta'lim tashkilotidagi didaktik jarayonlarda shaxsga yo'naltirilgan texnologiyalarni qo'llashning ahamiyati //Multi disciplinary research studies and education, Kuala Lumpur, Malasiya 2021
4. F.R. Valiyeva The importance of educational content in preparation of competitive personnels// 2nd International Conference BRIDGE TO SCIENCE: RESEARCH WORKS San Francisco, USA February 28, 2018
5. Maktabgacha ta'lim va tarbiyaning davlat standarti – T.:2020.
6. Lazarev V. S., Potashnik M. M. Upravleniye razvitiyem shkolы. – M., 1995. – 441 s.
7. Potashnik M.M. Pedagogicheskoye tvorchestvo: problemy razvitiya i opyt. – Kiyev, 1988. – S. 65.